

English version below

Bodas de Caná

Nº inventario: 43 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: ca. 1125-1150

Siglo: segundo cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 185 x 49 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [Bodas de Caná](#)

Procedencia: [Ermita de San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [Indianapolis Museum of Art](#) (Indianápolis, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 58.23

Historia del objeto

La historia que rodea la enajenación de las pinturas murales de [San Baudelio de Berlanga](#) (Soria) es una de las más sonadas y lamentables de la historia del patrimonio de Castilla y León. Han sido numerosos los investigadores que han centrado sus estudios en el [edificio y el despojo de sus pinturas](#): Elías Romera, Álvarez y Mérida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Terés Navarro, etc. A raíz del descubrimiento y la publicación de fotografías de la ermita en el último cuarto del siglo XIX se desató un interés por su venta y exportación.

El 24 de junio de 1922 los vecinos de Casillas de Berlanga se habían reunido con Blas Taracena, secretario de la Comisión de Monumentos de Soria, para saber si podían vender las pinturas que había en el interior de la ermita. Contaron que un italiano llamado [Leon Levi](#) había ofrecido 50 mil pesetas a cambio de su venta. Sin embargo, los vecinos no estaban seguros de las repercusiones legales y prefirieron preguntar antes de efectuar la transacción. Levi subió la oferta a 70 mil pesetas y entregó el 29 de junio al alcalde del pueblo, Carlos Yubero, 20 mil como adelanto. El 3 de julio el capitán de la Guardia Civil, Felipe Pascual Palomo, recibió el aviso de que un grupo de extranjeros estaban trabajando en la ermita y cuando se personó interrogó a los dos hombres que se encontraban allí, quienes dieron el nombre de Levi como responsable de la operación. Aunque el capitán dio la orden de suspender la actividad inmediatamente y cerrar la

ermita, al regresar al pueblo vieron como un automóvil abandonaba el pueblo con gran celeridad (Martínez Ruiz, 2008).

El interés de Levi en el conjunto mural se debía a un encargo que había recibido de un coleccionista francés, [Gabriel Dereppe](#). Aunque la Comisión de Monumentos de Soria junto a buena parte de instituciones e investigadores hicieron todo lo posible por evitar la enajenación definitiva de las pinturas, el Tribunal Supremo falló a favor de Levi y del expolio (Martínez Ruiz, 2008). Después de que Dereppe adquiriese las pinturas, estas terminaron dispersándose por distintas colecciones norteamericanas. Elijah B. Martindale y George Henry Alexander Clowes compraron parte de ellas a Dereppe en 1952 y posteriormente donaron algunas. Ambos donaron las Bodas de Caná en la década de los años 60.

Descripción

Además de la enajenación del conjunto mural, uno de los aspectos que más se ha discutido es la autoría de las pinturas. Post (1930), Cook (1930) y Gudiol (1958) afirmaron que fue obra de tres artífices: el maestro de Berlanga, el maestro de Maderuelo y un tercer maestro que pintó la capilla de la tribuna. Este fragmento conservado en el Indianapolis Museum of Art corresponde al muro oeste. En él se representan los distintos milagros que obró Cristo, en este caso las bodas de Caná. La escena muestra el momento en el que Cristo transforma el agua en vino.

Ubicaciones

- ca. 1960

MUSEO

[Indianapolis Museum of Art, Indianápolis \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1952 - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Elijah B. Martindale y George H. A. Clowes, Indianapolis \(Estados Unidos\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - ca. 1952

COLECCIÓN PRIVADA

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- 1922 - segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Leon Levi /Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(España\)](#)

- ca. 1125 - 1922

ERMITA

[Ermita de San Baudelio de Berlanga, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- FRINTA, MOJMÍR (1964): "The Frescoes From San Baudelio De Berlanga", vol. 1/2, Gesta.
- GARNELO, José (1924): "Descripción de las pinturas de la Ermita de San Baudelio", nº 32, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.

- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "[La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León](#)", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Palencia).
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León (1900-1936), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.
- POZA YAGÜE, Marta (2006): "San Baudelio de Berlanga, cien años después. Balance historiográfico y nuevas interpretaciones", nº 322, Goya: Revista de Arte.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", El Norte de Castilla.
- TERES NAVARRO, Elías (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Marriage at Cana

Inventory number: 43 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: ca. 1125-1150

Century: Second quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 73 x 126 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [Bodas de Caná](#)

Provenance:[Hermitage of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, Spain)

Current location:[Indianapolis Museum of Art](#) (Indianápolis, United States)

Inventory number in current collection: 58.23

Object History

The events surrounding the sale of the mural paintings from San Baudelio de Berlanga (Soria) represent one of the most notorious and regrettable episodes in the history of Castile and León's cultural heritage. Numerous researchers have focused their studies on the building, including Elías Romera, Álvarez y Mérida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Teres Navarro, Guardia, among others. Following the discovery and publication of photographs of the hermitage, interest in its sale and export was sparked. (Guardia, 2011)

On 24 June of 1922, the residents of Casillas de Berlanga gathered with Blas Taracena, Secretary of the Soria Commission of Monuments, to inquire about the possibility of selling the paintings inside the hermitage. They revealed that an Italian named Leon Levi had offered 50,000 pesetas for the sale. However, the residents were unsure of the legal ramifications and decided to seek advice before proceeding with the transaction. Levi then raised the offer to 70,000 pesetas and, on 29 June, provided the village's mayor, Carlos Yubero, with 20,000 pesetas as a down payment. On 3 July, Captain Felipe Pascual Palomo of the Civil Guard was alerted to the

presence of foreigners working in the hermitage. Upon his arrival, he questioned two men who named Levi as the person in charge. Although the captain immediately ordered the suspension of all activities and the closure of the hermitage, he later witnessed a car rapidly leaving the village (Martínez Ruiz, 2008).

Levi's interest in the murals stemmed from a commission he had received from a French collector, Gabriel Dereppe. Despite concerted efforts by the Soria Commission of Monuments, alongside numerous institutions and scholars, to prevent the final sale of the paintings, the Supreme Court ruled in favour of Levi, thereby sanctioning the plunder (Martínez Ruiz, 2008). Following Dereppe's acquisition of the murals, they were eventually dispersed across various American collections. Elijah B. Martindale and George Henry Alexander Clowes bought some of them from Dereppe in 1952 and subsequently donated some of them. Both donated the Wedding at Cana in the 1960s.

Description

In addition to the sale of the mural ensemble, one of the most debated aspects is the authorship of the paintings. Post (1930), Cook (1930), and Gudiol (1958) suggested that the work was executed by three artists: the Master of Berlanga, the Master of Maderuelo, and a third master who painted the chapel of the tribune. This fragment, preserved in the Indianapolis Museum of Art, corresponds to the west wall. It depicts the various miracles performed by Christ, in this case, the Wedding at Cana. The scene shows the moment when Christ transforms water into wine.

Locations

- **ca. 1960**

MUSEUM

[Indianapolis Museum of Art, Indianápolis \(United States\)](#)

- **ca. 1952 - Third quarter of the XX**

PRIVATE COLLECTION

[Elijah B. Martindale and George H. A. Clowes, Indianapolis \(United States\)](#)

- **Second quarter of the XX - ca. 1952**

PRIVATE COLLECTION

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- **1922 - Second quarter of the XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Leon Levi / Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(Spain\)](#)

- **ca. 1125 - 1922**

HERMITAGE

[Hermitage of San Baudelio de Berlanga, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- FRINTA, MOJMÍR (1964): "The Frescoes From San Baudelio De Berlanga", vol. 1/2, Gesta.
- GARNELO, José (1924): "Descripción de las pinturas de la Ermita de San Baudelio", nº 32, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.

- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*. Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*. Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- POZA YAGÜE, Marta (2006): "San Baudelio de Berlanga, cien años después. Balance historiográfico y nuevas interpretaciones", nº 322, Goya: Revista de Arte.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", El Norte de Castilla.
- TERES NAVARRO, Elías (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Indianapolis Museum of Art](#), Indiana. Dominio Público | Fotografía: Indianapolis Museum of Art

